

**50-Jahre Jubiläum WWF Schaffhausen 2023:
Geschichte 1973 – 2022**

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäftsleiter:in
1973	3. Juli: Gründung der WWF Sektion Schaffhausen; mit 50 Teilnehmenden war das bisher die grösste Gründungsversammlung einer Schweizer WWF Sektion	1970: 1. Europäisches Naturschutzjahr, Start der modernen Umweltbewegung 1972: Beginn des Volksbegehrens, das zur Rothenthurm-Initiative führen wird	Gründung des Vereins, Vorstand mit 7 Mitgliedern	Markus Waldvogel	keine
	Vier Arbeitsgruppen: Film + Vorträge: Sensibilisierung für ökologisches Bewusstsein Schule: Ökologie im Lernplan, Vortrag AKWs Fest: Fest auf dem Platz Fotowettbewerb: Bevölkerung aufrütteln mit Bildern von intakten und geschädigten Landschaften	Erdölkrise macht auf Endlichkeit unserer Rohstoffe aufmerksam, Start der Recyclingdiskussion Geplantes AKW in Kaiseraugst			
	Fokus liegt auf der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem WWF ZH und der Pfadi	Die Erdölkrise hält an	Der Vorstand wird auf 11 Mitglieder erweitert		
	Bildung der Arbeitsgruppe Praktischer Naturschutz: Froschschutzaktionen und Biotopbau 2. WWF Stadtfest Podiumsdiskussion über Atomenergie Reges regionalpolitisches Engagement: Luftverkehr über dem Randen, Zementabbau in Thayngen, Schutz der Rheinlandschaft vor Autobahnbau im Schaaren	Wissenschaftler warnen davor, dass FCKW die Ozonschicht schädigen können Geplantes AKW in Kaiseraugst Geplanter Ausbau des Flughafens Zürich			
1975	Arbeitsgruppe Praktischer Naturschutz führt weiterhin Amphibienschutzprojekte durch und beginnt mit der Riedpflege in Beringen.	Geplanter Ausbau des Flughafens Kloten	1. Auflage des Vereinsheftes «Üsi Meinig» Anzahl Mitglieder: 230	Markus Waldvogel	keine
	Stadtmärkte von WWF SH und der Pfadi zum Thema «Rettet den tropischen Regenwald»	Zweite Besetzung des geplanten AKWs Kaiseraugst durch Opposition	Spannungen zwischen WWF SH und WWF CH über Geschäftspolitik		

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäfts- leiter:in
	Unterschriften für die Initiative gegen die Schaaren-Autobahn (E70) werden eingereicht; Der WWF Schaffhausen beteiligt sich auch an der Planung der «Initiative gegen die Energieverschwendung», die aber nicht zustande kommt	«Aktion Rhy» lanciert eine Volksinitiative gegen die Autobahn E70 nachdem die Petition erfolglos blieb	Etablierung des Umweltstammtisch jeden ersten Dienstag im Monat		
1976	Sehr erfolgreiche Organisation der ETH-Ausstellung «Umdenken – Umschwenken» im Museum Allerheiligen; Die Ausstellung zeigte umweltfreundliche und lokale Alternativen zur «menschenfeindlichen Grosstechnologie»	Geplantes AKW Kaiseraugst	Boykott der Delegiertenversammlung aufgrund Unstimmigkeiten mit dem WWF CH, Fokus auf kantonale Themen	Markus Waldvogel	keine
	Arbeitsgruppe Praktischer Naturschutz fokussiert sich auf den biologischen Landbau im Kanton SH		Amtsdauer des Vorstands von 3 auf 1 Jahr reduziert		
	Beteiligung am kantonalen Abstimmungskomitee für das Raumplanungsgesetz, um die Bauzonen zu reduzieren				
1977	Hauptthema biologische Landwirtschaft: Umfrage bei Schaffhauser Geschäften zu Bio-Produkten	Grosser Einsatz von WWF CH und Greenpeace für das geplante Walfang-Moratorium	WWF SH unterstützt die Arbeit des WWF CH wieder	Markus Waldvogel	keine
	Abstimmungskampf für eidgenössische und kantonale Atominitiativen	Geplantes AKW Kaiseraugst			
		Gegenvorschlag zur E70 wird angenommen und das Autobahnprojekt kommt nicht zustande			
1978	Jugendgruppe organisiert Filmabende und Naturschutzeinsätze und versucht auch die Lehrpersonen zu Umwelt-Aktionen zu bewegen	Nach dem Stopp der E70 läuft die Diskussion über die Stadtautobahn N4 weiter		Markus Waldvogel	keine
	Trotz Kritik einiger Mitglieder bringt sich der WWF SH sehr aktiv in politische Diskussionen zu relevanten Themen ein (v.a. Strassenbau, Energie)	Laufende AKW Debatte			
	Stadtfest				
1979	Erster Besuch des WWF Quizmobils (heute Pandamobil) in Schaffhausen: Innerhalb einer Woche besuchten 800 Kinder die Ausstellung zum Thema Elefanten	Geplanter Ausbau der Randenüberfahrt	WWF SH tritt der Randenvereinigung bei	Hansjörg Bachmann	keine
	WWF SH beteiligt sich am Abstimmungskampf zur Atomschutzinitiative, die aber abgelehnt wird	Atomgesetz des Bundes kommt zur Abstimmung	Sechs Jahre nach der Vereinsgründung treten die		

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäftsleiter:in
			Gründungsmitglieder aus dem Vorstand zurück		
	Die Alu-Woche mit dem 3. Welt Laden führt zu einer der ersten Alusammelstellen im Kanton in der Filiale des 3. Welt Ladens im Fass.	Energiekonzept der Stadt Schaffhausen zur Senkung des Energieverbrauchs	WWF SH hilft bei der Gründung des VCS SH		
	WWF SH setzt sich gegen das Bauvorhaben der N4 ein.	Geplanter Bau der Stadtautobahn N4			
1980	WWF SH beteiligt sich an der Erarbeitung einer parteiübergreifenden «Grünen Liste» mit umweltbewussten Politikern: 10 der 15 Kandidaten werden gewählt	Bau von AKWs wird vorangetrieben, obwohl noch kein Entsorgungskonzept vorliegt	WWF SH und VCS SH eröffnen einen gemeinsamen Laden am Herrenacker 9	Hansjörg Bachmann	keine
	WWF SH verfasst eine kritische Stellungnahme gegen das kantonale Strassenbauprogramm und fordert die Lösung des Grundproblems, keine Kosmetik	Der Fischotter stirbt in der Schweiz aus	Gründungspräsident Markus Waldvogel wird in Kantons- und Grossstadtrat gewählt		
	Velo-Demo auf dem Fronwagplatz für sichere und attraktive Radwegverbindungen zusammen mit dem VCS	Eröffnung des Gotthard Strassentunnels	Delegierten Versammlung des WWF CH in Schaffhausen		
	Bemühungen neben politischem Engagement auch wieder praktische Naturschutzeinsätze durchzuführen mit der Jugendgruppe und der AG Praktischer Naturschutz; Hauptfokus liegt auf Weiher- und Riedaufwertungen	NAGRA stellt Gesuch für Probebohrungen in Schaffhausen, der WWF SH erhebt Einsprache			
1981	WWF- und VCS-Laden betreiben eigene Alu-Sammelstelle und organisieren Abfall-Ausstellung	Stadt führt neben Alusammelstellen auch getrennte Glassammelstellen ein	20 Jahre Jubiläum WWF CH; 1590 Mitglieder des WWF CH im Kanton Schaffhausen, davon sind 267 auch Mitglied bei der Sektion Schaffhausen	Hansjörg Bachmann	keine
	Politisches Engagement: Volksinitiative für sichere und attraktive Radwegverbindungen, Unterschriftensammlung für die Atom- und Energieinitiative, Einreichung der Initiative gegen die N4	Volksinitiative zur Förderung des Energiesparens			
	Der jährliche Stadtmarkt findet weiterhin statt und ist auch finanziell ein grosser Erfolg für die Sektion.	Planung der Parkhäuser Herrenacker, Mosergarten, Kammgarn, Hintersteig und Casinogässchen	Das ehemalige Vorstandsmitglied Othmar Schwank wird in den Stiftungsrat des WWF CH gewählt		
	Die Jugendgruppe zählt 20 Mitglieder zwischen 9 und 17 Jahren; Schwerpunkte sind Exkursionen, Vogelberingung und Nistkastenpflege	Schaffhauser Naturschutzorganisationen fordern «ein gutes und selbständiges Naturschutzamt»			
	Die Arbeitsgruppe Praktischer Naturschutz pflegt und	Der Randen wird ins Inventar der BLN-Gebiete			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäftsleiter:in
	saniert Weiher und Rietlandschaften in Schlatt, Hemishofen und Dörflingen	aufgenommen			
1982	Der WWF SH beteiligt sich am Unterhalt des Umwelttelefons, über das Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung entgegen genommen werden	Planungsstart der Stadtdurchfahrt N4	WWF SH als Vermittler zwischen Verbänden (VCS, AKW-Gegner, Naturschutz etc.) und politischen Parteien	Markus Schärler	Keine
	Aufruf an Mitglieder und Lehrpersonen, Schautafeln mit Schaffhauser Umweltsünden und Umweltfreuden zu erstellen und einzureichen	Initiative gegen Atommülllagerstätten auf Kantonsgebiet kommt zustande	Das «Üsi Meinig» wird zusammen mit dem VCS herausgegeben		
	Der WWF SH wehrt sich erfolglos gegen die Zusammenlegung des Amtes des Kantonsplaners mit dem Amt des Naturschutzbeauftragten	Umweltschutzgesetz im Nationalrat	Mitgliederbeitrag 10.-		
1983	Gründung des Aktionskomitees «Gsunds Schaffhuse» gegen die geplante Glasfabrik und Einreichung der kantonalen Emissionsinitiative	Geplante Glasfabrik im Herblingertal	Demokratisierung der WWF Innenpolitik, Delegiertenversammlung und die Präsidienkonferenz soll den Sektionen mehr Mitsprache ermöglichen	Hans-Georg Bächtold	keine
	Wanderausstellung mit 12 Schautafeln zu «Umweltsünden» und «Umweltfreuden» aus dem Kanton an Schaffhauser Schulen	Die Thematik des Waldsterbens kommt auf			
	WWF SH wird zur Vernehmlassung über das kantonale Inventar der Naturschutzzonen und -gebiete eingeladen	Geplante Stadtdurchfahrt N4			
	Gründung des Umweltclubs Schaffhausen, für nationalpolitische Themen	Lancierung der Rothenthurm-Initiative zum Schutz der Moore			
	Schweizer Velowoche	Gründung der IG Velo als Arbeitsgruppe des VCS			
1984	Abstimmungskampf für die kantonale Emissionsinitiative	Mit dem neuen Umweltschutzgesetz erhalten NGOs auch auf Bundesebene das Verbandsbeschwerderecht	Der WWF-Laden wird zum Drehpunkt der Schaffhauser Umweltszene	Hans-Georg Bächtold	keine
	Luftmessaktion an der Bachstrasse, um den Zusammenhang zwischen Individualverkehr und dem Waldsterben zu demonstrieren	Das Projekt zum Parkhaus Herrenacker wird von der Stimmbevölkerung befürwortet			
	Vorstand beschliesst nach der Niederlage bei der Atom- und Energieinitiative das politische Engagement auf die Kantonsebene zu beschränken	Nationale Atom- und Energieinitiative wird abgelehnt	Mitgliederbeitrag SFr. 5.-		
	Gründung der Arbeitsgruppe «Müll durch 2» mit dem Fokus auf Abfallverminderung und der Förderung von	Die Gewässerschutz-Initiative wird eingereicht			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	umweltfreundlichen Abfallverwertungsmöglichkeiten				
	Jugendgruppe startet mit Erfolg das Projekt Schleiereule und baut und installiert Brutkästen				
1985	Ausarbeitung von Modelllösungen für Abfallverwertung in ausgewählten Quartieren und Gemeinden	Waldsterben ist nun schweizweit ein Thema	Wegen Umbau zieht der WWF Laden an die Vorstadt 38	Hans-Georg Bächtold	keine
	Jugendgruppe wertet zwei weitere Biotope auf und führt das Projekt Schleiereule weiter				
	Widerstand gegen die Glasfabrik und das Parkhaus Herrenacker läuft weiter	Planung der Glasfabrik und des Parkhaus Herrenacker			
	Start der Radio Munot Sendung «Wege» zu verschiedenen Umweltthemen				
1986	Gruppe Praktischer Naturschutz erweitert ihre Einsätze um den Wydenweiher in Neunkirch	Nuklearkatastrophe von Tschernobyl	Der WWF Laden zieht an die Webergasse 21	Hans-Georg Bächtold	keine
	Jugendgruppe erstellt für die Kantonsschule eine Ausstellung zum Thema Abfall	Abstimmung zur Schwerverkehrsinitiative			
	Zweite Baueinsprache gegen das Parkhaus Herrenacker	Baubewilligung für das Parkhaus Herrenacker wird erteilt			
		Planungsbeginn der NEAT			
1987	Politisches Engagement: Unterstützung der Rothenthurm-Initiative und Wahlempfehlungen für die National- und Ständeratswahlen	Rothenthurm-Initiative wird angenommen	Anzahl Mitglieder 588	Hans-Georg Bächtold	keine
	Mitorganisation der Obstgarten-Aktion Schaffhausen mit einer Ausstellung über Obstgärten in verschiedenen Gemeinden	NAGRA reicht ein überarbeitetes Gesuch für Probebohrungen in Siblingen ein			
	Sehr erfolgreicher WWF-Stand an der Schaffhauser Herbstmesse zum Thema alte Obstsorten	Das Waldsterben schreitet weiter fort	Der WWF-Laden hat neu täglich geöffnet		
	WWF Schaffhausen zieht die Beschwerde gegen das Parkhaus Herrenacker weiter vor Bundesgericht	Geplanter Bau des Parkhaus Herrenacker			
	Infoveranstaltung für Schaffhauser Politiker zum Richtplan	Ausarbeitung des Schaffhauser Richtplans steht an			
1988	Wahlempfehlungen für den grossen Stadtrat hatten wenig Erfolg; auf Empfehlungen für das Stadtparlament wird verzichtet	Das Bundesgericht entscheidet im Sinne des WWF gegen das Parkhaus Herrenacker	WWF SH beantragt beim WWF CH eine 25 % Stelle für eine Regionalkoordinatorin (Geschäftsleiterin) und schlägt	Hans-Georg Bächtold	keine
	Bildung der Arbeitsgruppe «Boden» im Hinblick auf die				

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Stadt-Land-Initiative gegen Zersiedelung		Barbara Gehring vor		
	Standaktion über Robbensterben in der Nordsee		Der Vorstand fragt sich, ob die Zahl der Menschen, die offen sind für Umweltschutz, bereits erreicht wurde		
	Jugendgruppe plant eigene Agenda mit 15 Aktionen und Exkursionen für 1989	Stadt-Land-Initiative wird im Dezember 22 abgelehnt			
1989	Im Rahmen der Obstgarten-Aktion wird bei der Rabenfluh in Neuhausen ein Obstgarten mit alten Sorten angelegt	Abstimmung zum Mosergartenkredit	Das «Üsi Meinig» wird zum ersten Mal mit einem Computer verfasst und gelayoutet	Hans-Georg Bächtold	Barbara Gehring
	WWF CH und SH beschliessen, nicht nur auf nicht-umweltkonforme Vorhaben zu reagieren, sondern auch aktiv Umweltziele und Standards auszuarbeiten	Diskussion um den Galgenbuck-Tunnel entsteht			
	Das Schleiereulen-Projekt der Jugendgruppe läuft bereits fünf Jahre und führte zu einem Anstieg an Gelegen und Nestlingen	Coop plant den Bau eines Einkaufszentrums in Feuerthalen	Barbara Gehring wird die erste Geschäftsleiterin des WWF SH		
	Die erste Schaffhauser Natur-Jugenda erscheint	Fall der Berliner Mauer			
1990	Intensiver Abstimmungskampf für die drei «Kleeblatt-Initiativen» und die «Stopp dem Beton-Initiative» gegen den Ausbau des Schweizer Strassennetzes, doch alle vier Initiativen werden abgelehnt	Fertigstellung des Naturinventars der Stadt Schaffhausen	Die Kantonspolizei Schaffhausen beobachtet im Auftrag der Bundespolizei die Aktivitäten des WWF SH	Gaby Keller und Thomas Waldmeier	Barbara Gehring
	Schwerpunktthema Biodiversität mit Fokus auf Ackerwildkräuter: Vorträge, Führungen und eine sehr erfolgreiche Ausstellung im Museum Allerheiligen	Neuplanung des Parkhaus Herrenacker			
	Abfallfestival in der Schaffhauser Altstadt	Motorboot-Initiative der Aktion Rhy			
	Der WWF SH verkauft erste Wildbienenhotels (Wildbienenklötze)	Zehnjähriges AKW Moratorium	Der Turdus wird ein neuer Mitträger des «Üsi Meinig»		
	Im «Üsi Meinig» wird neben der Atomenergie auch der Treibhauseffekt ein Thema	Die Stadt Schaffhausen entrichtet Förderbeiträge für alternative Energien			
	Offener Brief an Mc Donald's, dass Schaffhausen auch sehr gut ohne die geplante Filiale auskommt	Mc Donald's plant eine Filiale in Schaffhausen			
	Vorstoss für die Förderung des Biolandbaus in Schaffhausen	Zum 700 Jahre Jubiläum der Schweiz soll der Naturpark <i>Aqua Terra</i> in Stadtnähe errichtet werden; der Vorschlag wird von sämtlichen NGOs abgeschmettert			
1991	Initiative für ein abfallarmes Gastgewerbe, um die	Eröffnung der 20. Schweizer Mc Donald's Filiale	Der Vorstand sucht ein/e	Gaby	Barbara

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Eröffnung der Mc Donald's Filiale zu verhindern	in Schaffhausen	Jurist/in	Keller und Thomas Waldmeier	Gehring
	Naturschutzfest von WWF SH und Turdus				
	Neben der biologischen Landwirtschaft setzt sich der WWF SH auch immer mehr für eine tiergerechtere Haltung ein	UVP zum Parkhaus Herrenacker liegt vor	Aufstockung des Pensums der Geschäftsleiterin auf 40 Stellenprozent wird beantragt		
	Der WWF SH setzt sich für eine Solarzellen-Pflicht bei Neubauten ein				
1992	Unterschriftensammlung und Abstimmungen zu folgenden Themen: NEAT, Gewässerschutz, Tierversuche, Gentechnologie	Beschlussfassung, die NEAT mit dem Gotthard Basistunnel zu realisieren; Alpeninitiative, um den Bahnverlad am Gotthard obligatorisch zu machen.	Neuer WWF-Laden an der Vorstadt 9	Thomas Waldmeier	Barbara Gehring
	Gut besuchte Museumsausstellung zum Regenwald-Nationalpark «Tai» an der Elfenbeinküste zusammen mit der Stadt Schaffhausen		Fragebogen und Infoveranstaltung für mehr aktive Mitglieder		
	Wenig besuchte Veranstaltung über ökologische Auswirkungen von Tourismus und kriminelle Fischfangmethoden				
	Einsprache gegen die UVP zum Parkhaus Herrenacker		Der WWF SH zählt mittlerweile über 1'000 Mitglieder;		
	Lancierung des Panda-Brots, um Biobetriebe und lokale Bäckereien zu fördern				
1993	Teilnahme an der Velo-Sternfahrt	Nationale Velo-Sternfahrt nach Bern	20 Jahre WWF SH	Rolf Kick	Barbara Gehring
	Aufruf zur Gründung von Öko-Teams, um den privaten ökologischen Fussabdruck zu senken	ShareCom (heute Mobility) kommt nach Schaffhausen	Zweijährige Klimakampagne des WWF CH		
	Standaktion auf dem Fronwagplatz zum Thema Klimaveränderung und Ozonloch	Der Klimawandel wird immer mehr zum Thema			
	Vortragsabend zum Thema Klimawandel	Unterschriftensammlung für die Gen-Schutz-Initiative	Stelle von Barbara Gehring wird auf 40 % aufgestockt		
	Biomarkt	Schaffhausen wird erste Energiestadt			
	Fest zum 20jährigen Jubiläum	Gründung der EU			
1994	Kinderpetition für mehr Umweltschutz	Alpeninitiative wird angenommen	WWF SH tritt dem Umweltrat Bodensee und der AG Kulturlandschaft Randen bei	Rolf Kick	Barbara Gehring
	Planung eines Ökozentrums im WWF-Laden	Erste Ökobilanz der Stadt Schaffhausen			
	Energie-Umwelt-Initiative fürs Stromsparen und Solarinitiative für Subvention von Solaranlagen				
	Papierrecycling Versuch mit der Papierfabrik Horgen für Schaffhauser Haushalte	Erstes Energielabel für Elektrogeräte wird eingeführt			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäfts- leiter:in	
	Amphibienschutzaktion durch ein erneutes Nachtfahrverbot über den Kistenpass in Beringen					
1995	Umbau des WWF-Ladens zu einem Ökozentrum	Europäisches Naturschutzjahr	Das 2'222. WWF SH Mitglied wird begrüsst	Rolf Kick	Barbara Gehring	
	Unterstützung des Getreideprojekts Klettgau bei der Vermarktung alter Getreidesorten	Eröffnung des Stadtnaturwegs in Schaffhausen				
	Die Kinderpetition wird mit einem Vortrag zum Thema Kinder – Umwelt – Zukunftsängste und einer Kinder-Comic Ausstellung im Fass weitergeführt	Städtische Initiative für den Erhalt der Stadtökologen-Stelle	Konflikt zwischen WWF SH & VCS SH und verschiedenen Parlamentariern führt zum Ausstieg des Turdus aus der «Üsi Meinig»-Redaktion			
	Standaktion zum Thema Papierrecycling					
	Wahlempfehlungen für die National – und Ständeratswahlen	Erster Wolf auf Schweizer Boden seit seiner Ausrottung 1871				
	Sponsorenlauf für den Tai-Nationalpark mit WWF Mitgliedern					
1996	Eröffnung des Ökozentrums	Gründung der Stiftung PanEco		Die Regionalstelle zieht ins neue Ökozentrum an der Vorstadt 9	Rolf Kick	Barbara Gehring
	Organisation des Tschernobyl-Gedenktags auf dem Fronwagplatz	Die Stelle des Stadtökologen bleibt erhalten				
	Infostand auf dem Fronwagplatz zu biologischer Landwirtschaft und den Abstimmungsvorlagen	Verschiedene Agrarvorlagen kommen zur Abstimmung	Bodenkampagne «Betonknacker» vom WWF Schweiz			
	Igel-Standaktion	Zone 30 auf dem Emmersberg				
	Mitgründung des Schaffhauser Komitees für die Gen-Schutz-Initiative	Diskussionen um GMOs führt zur Gen-Schutz-Initiative	Erfolgloser Einbruchversuch im WWF-Laden			
	Unterstützung des neuen Bio-Weinbergs von Thomas Böhni in Stein am Rhein durch Arbeitseinsätze und Vermarktung des Weins	Gefährdung des Parkplatzfriedens durch die erneute Planung des Parkhaus Herrenacker	Peter Rüegg unterstützt Barbara Gehring ein paar Monate auf der Geschäftsstelle			
1997	Standaktion, um die ersten Emmer-Produkte aus dem Getreide-Projekt Klettgau vorzustellen	Initiative für die Verlängerung des AKW-Moratoriums	WWF SH ist nun auch per E-Mail erreichbar unter wwf-sh@bluewin.ch	Rolf Kick	Barbara Gehring	
	Verhinderung einer Strassen-Erschliessung durch ein wichtiges Feldlerchengebiet in Neunkirch					
	Einsprache gegen eine Poulet-Masthalle in Merishausen	Dank Subventionen von Stadt und Kanton ist eine Solaranlage so günstig wie noch nie	Jörg Sorg aus Diessenhofen wird neuer Geschäftsleiter des WWF CH			
	Mit einem Waldtag wird die Jugendarbeit wieder aufgenommen					
	Vortrag zum Thema Wolf im Allerheiligen	Erstellung des Kyoto Protokolls				
1998	Erster Energietag in Schaffhausen	Genschutz-Initiative wird abgelehnt	Antrag beim WWF CH für	Rolf Kick	Barbara	

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Diavortrag zum Tai-Nationalpark	Stadtrat unterstützt das Tai-Regenwald-Nationalpark Projekt des WWF Schweiz ein drittes und letztes Mal	nationale Mitgliederwerbung		Gehring
	Standaktion für mehr Natur im Siedlungsraum		Diskussionen laufen über ein alleiniges WWF-Mitteilungsorgan statt dem «Üsi Meinig»		
	Vortrag zum Thema Bär im Allerheiligen	Nachhaltigkeitswoche in Basel			
	Jugendprogramm zusammen mit Pro Natura SH				
1999	Biomarkt in Schaffhausen	Falkenbrauerei produziert ein Emmer-Schwarzbier aus dem Getreide Projekt Klettgau	Umsatzrückgang beim WWF-Laden	Rolf Kick	Barbara Gehring
	Vortrag zum Thema Luchs im Allerheiligen	Mit der vermehrten Nutzung von Mobiltelefonen kommen Diskussionen über Elektrosmog und Sendeantennen auf	Der Präsident Rolf Kick erkrankt schwer		
	Forderungen nach Regenwassernutzung und der Aufwertung eines Reptilienstandorts als Ausgleich für den Bau des Kinopolis	Planung des Kinopolis in Herblingen	Motivationsprobleme im Vorstand verlangen eine Umstrukturierung		
	Standaktion zum Thema Energie und Atominitiativen	Unterschriftensammlung für die Energie-Umwelt- und die Solar-Initiative	Jährliche Treffen mit der Sektion Thurgau für Austausch		
	Runder Tisch zur Parkplatz-Politik in der Stadt Schaffhausen	Brand im Mont-Blanc-Tunnel bringt Aufwind für die Alpeninitiative	Die Sektion plant ihren Internetauftritt		
	Standaktion für mehr Natur im Siedlungsraum	Anstich des Gotthard-Basistunnels			
2000	Grosseinsatz für die Energie-Initiativen:Standaktionen, Kunstausstellungen und Jazz-Konzert	Alle drei Energie-Initiativen werden abgelehnt	Die Sektion zählt mehr als 4'000 Mitglieder	Barbara Gysel und Reto Hunziker	Barbara Gehring
	Einsatz mit Pro Natura SH gegen die geplante Reithalle auf dem Griesbach-Areal	Geplante Reithalle auf dem Griesbach-Areal	Umbau des WWF-Ladens, um die Umsätze zu steigern		
	Nein-Komitee gegen die Privatisierung der städtischen Werke	Geplante Privatisierung der städtischen Werke	WWF SH lehnt das Angebot des WWF CH ab, die Sektionsnachrichten ins WWF Magazin zu integrieren und gibt weiterhin das «Üsi Meinig» mit dem VCS heraus		
	Arbeitsgruppe zur Einführung von Kehrrechtgebühren in der Stadt Schaffhausen	Einführung der Bilateralen Verträge I zwischen der Schweiz und der EU			
	Vortrag zum Thema Wildschwein im Allerheiligen	Baustart beim Parkhaus Herrenacker, Eröffnung 2002			
	Erneuerter Biomarkt mit sieben Bio-Landwirten				
Medienauftritte bei Radio Munot und SN mit Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil					
2001	Biomarkt auf dem Fronwagplatz mit Stand zu nachhaltigen Labels	90 % des Schaffhauser Walds werden FSC zertifiziert	Nach 12 Jahren nimmt sich Barbara Gehring eine Auszeit und wird von Adrian Bretscher vertreten	Barbara Gysel, Reto Hunziker	Barbara Gehring / Adrian Bretscher
	Exkursion zu Orchideen	Die Stadt Schaffhausen führt auf Druck des Kantons Kehrrechtgebühren ein			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Einsprache gegen den geplanten Galgenbucktunnel und die Beteiligung des Kantons Schaffhausen an der SWISS	Grounding der Swissair		und Alexandra Schuster	
	Rebhuhn Projekt im Klettgau	Inkrafttreten der internationalen Alpenkonvention für die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums und des Schweizer CO ₂ -Gesetzes			
		Benken ist Favorit für das Atomendlager			
2002	Heckenpflanzaktion für 40 Jahre WWF Schweiz	Einführung des Euro in der EU	Elsbeth Crola tritt aus der Co-Leitung des Ladens zurück	Reto Hunziker	Barbara Gehring
	Zusammenarbeit mit anderen NGOs gegen die Privatisierung der städtischen Werke und den Kredit an die SWISS	Sowohl der Kredit an die SWISS als auch die Privatisierung der städtischen Werke wird abgelehnt			
	Planung des Projekts «Guet ässe» für Label-Fleisch	NGOs machen auf die ökologischen Folgen von Palmöl aufmerksam	Jugendgruppe droht nach dem Rücktritt von Barbara Gysel wieder das Aus		
	Biomarkt	Jakob Brüttsch wird Pächter des Griesbachhofs und plant ihn biologisch zu bewirtschaften			
	Rebhuhn und Getreide-Projekt im Klettgau	Verlagerung des Schaffhauser Busbahnhofs auf die Altstadtseite des Bahnhofs			
	Plädoyer für den UNO-Beitritt der Schweiz	Die Schweiz tritt der UNO bei			
2003	Öffentlicher Sponsorenlauf für Orang-Utans zum 30jährigen Jubiläum der Sektion	Palmölproblematik wird immer bekannter	Matthias Meinen erstellt die Sektionshomepage www.wwf-sh.ch	Reto Hunziker	Barbara Gehring
	Abstimmungskampf für zwei nationale Initiativen zur Atomenergie (Ausstieg aus der Atomenergie und AKW-Moratorium)	Beide Atominitiativen werden abgelehnt			
	Infoveranstaltung mit Vortrag zum geplanten Endlager in Benken	Benken ist Favorit für das Atomendlager	30 Jahre WWF SH		
	Einsprache gegen die Asphaltierung des letzten Teilstücks der Siblinger Randenauffahrt	Nach dem Untergang des Öltankers «Prestige» führt die EU ein Verbot von einwandigen Tankern in ihren Gewässern ein.	Der langjährige Präsident Rolf Kick verstirbt im Alter von 41 Jahren		
	Jugendprogramm geht weiter	Die ENHK erteilt dem geplanten Kunstprojekt am Rheinfall «MagicPack» der SIG eine Absage Erster Hitzesommer			
2004	Zweiter öffentlicher Sponsorenlauf diesmal für die westpazifischen Grauwale	Die Avanti-Initiative und ihr Gegenvorschlag, und damit eine 2. Gotthard-Röhre, werden abgelehnt	Theo Graf (Vize-Präsident) verstirbt im Dezember unerwartet	Reto Hunziker	Barbara Gehring

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Zusammen mit Pro Natura SH und dem Vogelschutz SH wird das Jugendangebot ausgebaut und rege genutzt	Aufklassierung der Klettgauer Strasse T13 ins Bundesstrassennetz als Vorbereitung auf den Anschluss an die deutsche Autobahn A98	Michael Solenthaler zieht mit seinem Büro «Weitsicht - Architektur und Baubiologie» ins Ökozentrum ein		
	Die Jahresexkursion wird fest ins Jahresprogramm aufgenommen	Der kantonale Infrastrukturfonds wird abgelehnt			
	Start des Bio-Fleisch-Projekts «Guet ässe»	Der Klimawandel wird zum Umweltthema Nummer 1			
2005	Mitarbeit beim Schaffhauser Smaragdprojekt: Zielgebiete sind der Alte Rhein bei Rüdlingen, der Randen und der Südranden	Das Kyoto-Protokoll tritt in Kraft	Anzahl Mitglieder ca. 3'000	Erika Maier a.l.	Barbara Gehring
	Standaktion zum Energietag	Verankerung der CO ₂ -Lenkungsabgabe im Gesetz			
	Sponsorenlauf mit dem Schulhaus Emmersberg für den Biber	1. Slow-Up in Schaffhausen			
	Rebhuhnprojekt im Klettgau	WWF CH lanciert das Projekt «River Watch»			
	Einsatz für die Gentechfrei-Initiative mit Stand am jährlichen Biomarkt	Schaffhausen erbaut den weltweit ersten Kindergarten aus FSC-Holz an der Kesselstrasse			
	Jugendarbeit	IG Velo schlägt den Bau des Duraducts über das Mühltal vor			
2006	Ausstellung im Museum Allerheiligen über die Smaragdarten im Kanton	Die Gentechfrei-Initiative wird angenommen	Mitgliederzahl stagniert um 3'000, jedes Jahr müssen 10 % neue Mitglieder angeworben werden, um die Zahl zu halten.	Erika Maier und Matthias Meinen	Barbara Gehring
	Energietag mit Standaktion	Vernehmlassung der NAGRA über den Entsorgungsnachweis von Atommüll in Benken			
	Gewässerrenaturierung in Büsingen	Bund will den Ausbau der A98 durch den Kanton Schaffhausen vorantreiben			
	Weiterführung der Jugendarbeit als Jugendgruppe Gwaagge mit 12 Veranstaltungen	Fotopetition des WWF CH gegen die Abholzung des Amazonas-regenwalds			
	Zusammenarbeit mit Cilag für eine naturnahe Dachbegrünung des neuen Logistikzentrums				
2007	Einwendung für eine insekten- und zugvogelfreundlichere sowie sparsamere Rheinfällebeleuchtung	Schweizweite WWF Kampagne für öffentliche Beleuchtungen führt zum fortschrittlichen Lichtkonzept der Stadt	Sektion bietet erste Schulbesuche im Rahmen des Sponsorenlaufs an	Erika Maier und Matthias Meinen	Barbara Gehring
	Sponsorenlauf mit dem Schulhaus Zündelgut und der Sekundarschule Buchthalen für Eisbär und Klima	Planung des «Fischoramas» auf dem SIG-Areal am Rheinfälle			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Beteiligung am Grossanlass «Natur und Mensch»	Studie zur Situation der Fliessgewässer im Kanton	Herbert Hofer unterstützt die Sektion als Grafiker		
	Wahlempfehlungen für National- und Ständeratswahlen	Bundesrat setzt die 2000-Watt Gesellschaft als Ziel bis 2050 Projekt PASS für mehr Wohnraumnutzung im Breitequartier			
2008	Wanderausstellung zum Amazonasregenwald	Das Verbandsbeschwerderecht bleibt durch eine nationale Abstimmung gesichert	Amazonaskampagne des WWF CH	Erika Maier	Barbara Gehring
	Kunstaussstellung und -auktion mit Bildern von Moritz Herbert Christen: Der Erlös fliesst ins WWF Amazonas-Schutzprojekt	Peak-Oil der meisten grossen Fördergebiete ist bald erreicht			
	WWF Lauf mit der Schule Beringen für den Jaguar und Amazonasregenwald	Beginn der Revitalisierung der Thurauen	Studie zum Umweltbildungsangebot an den Volksschulen im Kanton Schaffhausen		
	AG Klima und Energie veröffentlichen einen Flyer zum Energiesparen in der SN und schickt den Klimamasterplan des WWF an den Kantonsrat	Konkurs der Lehman Brothers			
2009	Stand an der Herbstmesse zum ökologischen Fussabdruck	UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen setzt 2 °C Grenze für die Erderwärmung fest	Alexandra Schuster wird die erste Schulbesucherin der Sektion SH	Erika Maier und Alexandra Schuster	Barbara Gehring
	Schulbesuchsangebot zu den Themen Eisbär & Klima und Jaguar & Amazonas				
	Strassentheater auf dem Fronwagplatz zum Tag der Artenvielfalt	Barack Obama wird US-Präsident			
	Sponsorenlauf mit dem Kindergarten Rheingold und den Primarschulen Kirchacker und Gemeindewiesen für die Afrikanischen Elefanten	Schweinegrippefälle in der Schweiz			
2010	Gründung der Allianz Natur Schaffhausen	UNO-Jahr der Biodiversität	Umbenennung des WWF-Ladens in terra, da es keine WWF-Läden mehr gibt	Jürg Sonderegger	Barbara Gehring
	Fünf Aktionen während der Biodiversität-Erlebnis-Woche	Ölleck und Brand der Bohrplattform Deep Water Horizon			
	Auftritt an der Herbstmesse zum Ökologischen Fussabdruck	Erneute Pläne der NAGRA für ein Atomendlager im Südranden			
	Sunny-Sunday Aktion für gratis Besuch des Films «Die 4. Revolution»	Schweiz verfehlt die Ziele des Kyoto-Vertrags	Geschäftsstelle zieht an den Platz 10		
	Erweiterung des Schulbesuchsangebots um die Themen Grossraubtiere und Biodiversität	Doppelspurausbau der Bahn zwischen Beringen und Erzingen			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Sponsorenlauf mit dem Schulhaus Alpenblick für die Lemuren Madagaskars	Entwurf des kantonalen Wasserwirtschaftsgesetzes			
2011	WWF Sponsorenlauf mit dem Schulhaus Gräfler für den Grossen Panda	Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima beschliesst die Schweizer Regierung den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie	50 Jahre Jubiläum WWF Schweiz	Jürg Sonderegger	Barbara Gehring
	Erweiterung des Schulbesuchsangebots um die Themen Grosser Panda und Orang-Utan		Das «Üsi Meinig» erscheint zum letzten Mal, da künftig die Sektionsinformationen in der Regionalbeilage des WWF-Magazins erscheinen		
	Erstellung und Herausgabe alternativer Einkaufsführer mit 20 Schaffhauser Läden, die auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte achten				
	Verteilaktion von 3'000 Sparlampen zum Thema Energiesparen	Eröffnung des Naturzentrums Thurauen			
	Wahlempfehlungen für die National- und Ständeratswahlen				
2012	WWF erreicht, dass im Rahmen der Earth-Hour die Rheinfall- und Munotbeleuchtung für eine Stunde ausgeschaltet wird	Kanton Schaffhausen streicht die Solarfördergelder	Umzug des terra-Ladens an die Vordergasse 32	Jürg Sonderegger	Barbara Gehring
	Sponsorenlauf mit der Reietschule Hofen und dem Schulhaus Hammen für die Meeresschildkröten	Diskussionen über Windkraftanlagen im Kanton	Die WWF-Sektionenkonferenz findet in Schaffhausen statt		
	Schulbesuchsangebot wird um die Themen Meeresschildkröten, Rheinfall-Schulreise und Waldexkursion ergänzt	Gründung des Naturparks Schaffhausen			
	Umweltrating für Kantonsratswahlen	Invasive Neophyten werden ein Thema			
2013	Teilnahme an der Pro-City Aktion «Sitzbank 13» mit einer Orang-Utan Bank vor dem terra Laden	Die Stadt Schaffhausen wechselt auf eine LED-Weihnachtsbeleuchtung	Die Sektion stockt auf eigene Kosten das Pensum der Geschäftsstelle von 40 % auf 50 % auf	Jürg Sonderegger	Barbara Gehring
	Organisation einer Aufführung des Forum-Theaters Zürich «Schöne Aussichten» in Schaffhausen	Abschluss der ökologischen Ausgleichsmassnahmen am Alten Rhein bei Rüdlingen			
	WWF-Stand zum Thema Konsum am Slow-Up	Raumplanungsrevision wird angenommen			
	10. WWF-Sponsorenlauf mit dem Kindergarten und der Primarschule Stetten für die Otter				
	Obstheckenaktion				
2014	Abstimmungskampf gegen das Wasserwirtschaftsgesetz	Teilrevision des Wasserwirtschaftsgesetzes wird von der Stimmbevölkerung abgelehnt	25 Jahre Jubiläum der Geschäftsleiterin Barbara Gehring	Jürg Sonderegger	Barbara Gehring
	Standaktion zu naturnahen Gärten am 100. Jahre Jubiläum der Stadtgärtnerei				
	Standaktion zur Earth Hour und zu	Städtische Abstimmung für 2000 Watt			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident:in	Geschäftsleiter:in
	Energiesparmassnahmen der Gemeinden	Gesellschaft wird abgelehnt			
	Clean-Up-Aktion am Lindli, nachdem eine Woche lang kein Abfall eingesammelt wurde	Eröffnung der reparierBar in Schaffhausen			
	Umweltrating für Stadtratswahlen				
2015	Sponsorenlauf mit den Schulhäusern Kreuzgut und Zündelgut zum Thema Tiger	Die kantonale Baugesetzrevision zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien wird abgelehnt	Sektionswebsite wird überarbeitet	Jürg Sonderegger	Barbara Gehring
	Standaktion am Slow-Up zum Thema Ferien und Fliegen	Pariser Klimaabkommen setzt Obergrenze der Klimaerwärmung auf 1.5 °C			
	Neophyten Aktion zum nationalen Tag «Arten ohne Grenzen»	Die Nordagenda führt neu eine Rubrik Umwelt & Natur	Erster Austausch mit der Sektion Zürich über eine mögliche Zusammenarbeit		
	Umweltrating für National- und Ständeratswahlen	Einführung der Sammelsäcke für Haushaltskunststoff			
2016	Themen-Stammtisch findet drei bis vier Mal im Jahr statt	Abstimmungen über die 2. Röhre am Gotthard, Förderung der grünen Wirtschaft und den geordneten Atomausstieg werden alle gegen die Umwelthanliegen entschieden	Nach 27 Jahren als Geschäftsführerin des WWF SH geht Barbara Gehring in den Ruhestand; Simon Furter tritt ihre Nachfolge ebenfalls mit einem 50%-Pensum an	Jürg Sonderegger	Bis 31. August: Barbara Gehring Ab 1. Sept.: Simon Furter
	Standaktionen zu Neobiota und Foodwaste auf dem Fronwagplatz und an der Herbstmesse				
	Sponsorenlauf mit der Schule Lindenplatz für Wale und Delfine	Gründung der Gemüsekooperative Bioloca			
2017	Klimaschutzumfrage bei Schaffhauser Pensionskassen	Pensionskassen-Rating des WWF Schweiz	Die Sektionen SH, ZH und AG schliessen sich zu einem Regio-Team zusammen	Jürg Sonderegger	Simon Furter
	Eingabe des Leuchtturmprojekts «Nachhaltiges Wohnen» mit der Genossenschaft «wohnen plus» für die Überbauung Wagenareal	Geplante Windparkanlage auf dem Chroobach, WWF SH ist in der Begleitgruppe			
	Clean-Up Aktion an der Durach mit «walk2clean» und «Stopp Plastic Pollution»	Bewässerungsprojekt Bibertal	Das Regional erscheint zum ersten Mal in Farbe		
		Stand an der Herbstmesse mit den Themen Mobilität und ökologischer Fussabdruck			
	Fifty-fifty-Regelung der Aktion Rhy				
		Nach der Wahl von Donald Trump treten die USA vom Pariser Klimaabkommen zurück			
2018	Lancierung der Volksinitiative «Für eine haushälterische Nutzung des Bodens» durch den WWF SH	Geplanter Radweg im Wangetal	Linda Stoll wird Schulbesucherin beim WWF SH	Jürg Sonderegger	Simon Furter
	WWF Sponsorenlauf mit der Primarschule Hallau für	Das Projekt von WWF und Partnern wird nicht			

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäfts- leiter:in
	Wildbienen	für die Überbauung Wagenareal ausgewählt			
	2. Clean-Up Aktion mit «walk2clean» im Herblinger- und Mühllental	Erneuter Hitzesommer in der Schweiz			
	Ausstellung «Natur, was sonst!» im Vebikus mit Bildern von Paulo Lindner und einem Vortrag zum bedrohten Atlantikwald von Jürg Sonderegger	Renaturierung des Hemishoferbachs als Resultat der Mitwirkung von Linda und Marco Stoll bei «River Watch»			
2019	Sponsorenlauf mit den Primarschulen Ramsen und Hemishofen für Wildbienen und mit dem Schulhaus Kreuzgut für die Eisbären	Das AKW Mühleberg geht vom Netz	Buzzfeed erhebt Vorwürfe zu möglichen Menschenrechtsverletzungen gegen den WWF	Jürg Sonder- egger	Simon Furter
	Jahresthema «Siedlungsnatur und Stadtklima»: Stadtrundgang mit dem Stadtökologen Urs Capaul	Die FDP bringt nach Annahme der Energiestrategie 2050 eine erneute Motion zum kantonalen Wasserwirtschaftsgesetz ein			
	Internationaler Rhein-Clean Up zusammen mit der Gruppe «Clean-Up Schaffhausen»	Die Bodeninitiative wird äusserst knapp abgelehnt	WWF SH und Pro Natura SH bewerben ihre Anlässe neu in einer gemeinsamen Naturagenda		
	Stand am Parking Day	Referendum gegen das neue Jagd- und Schutzgesetz			
2020	Diverse Aktionen müssen abgesagt oder verschoben werden	Beginn der COVID-19 Pandemie	Auch der terra-Laden ist vom Lockdown betroffen, erholt sich aber gut davon	Jürg Sonder- egger	Simon Furter
	Standaktion am Parking-Day	Das neue Jagd- und Schutzgesetz wird abgelehnt			
	Einsprache gegen die Erweiterung der Kiesgrube Solenberg und Förderung der Kreislaufwirtschaft im Kanton	Hintergrundarbeit des WWF zu den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKE) führt dazu, dass diese angenommen werden			
	In Zusammenarbeit mit der Gruppe «Clean-Up Schaffhausen» findet von April bis Oktober jeden Monat eine Clean-Up Aktion statt				
2021	Standaktion am GEO-Tag der Natur in Hallau	Die Corona Pandemie führt immer noch zu diversen Einschränkungen bei Anlässen	SH-Umweltorganisationen widmen sich dem gemeinsamen Thema «Natur vor der Haustür»; Der WWF SH hat wieder 3'000 Mitglieder	Jürg Sonder- egger	Simon Furter
	WWF ist im Lead für die Abstimmung zum CO ₂ -Gesetz				
	Standaktion am Parking Day	Das CO ₂ -Gesetz, die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative werden abgelehnt			
	Monatliche Clean-Ups mit der Gruppe Clean-Up Schaffhausen	Unter Joe Biden treten die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder bei			
	Eröffnung des Naturgartenlehrpfads auf dem Areal der altra-Gärtnerei				
2022	Standaktion am altra-Knospenfest	Revision des Wasserwirtschaftsgesetz wird vom Kantonsrat überarbeitet	Vorbereitungen für das 50-Jahr-Jubiläum des WWF SH	Jürg Sonder-	Simon Furter

Geschichte des WWF Schaffhausen 1973 - 2022

Jahr	Aktivitäten WWF SH	Relevante Ereignisse	Organisation	Präsident: in	Geschäfts- leiter:in
	Die Sektionen AG, SH, SZ und ZH lancieren das Trittsteingartenprojekt	Die NAGRA entscheidet sich für den Standort «Nördlich Lägern»		egger	
	Start des WWF-Projekts «Natur verbindet - Aktiv auf dem Bauernhof» im Kanton mit Neophyteneinsatz in Schaffhausen und Heckenpflanzaktion in Buchberg	Krieg in der Ukraine führt zu steigenden Energiekosten	Fabienne Spahn wird neben Linda Stoll zur zweiten Schulbesucherin für die Sektion		
	Clean-Up Aktion mit der Primarschule Breite	Geplantes Datacenter in Beringen			

Erstellt von Fabienne Spahn, Vorstandsmitglied WWF Schaffhausen, Version vom 16. Februar 2023